

प्रतिज्ञायौगन्धरायणनाटके प्रमुखपात्रपरिचयाः

ANITHA H. C

Research Scholar, Srinivasa Yoga Samskrit Research Centre, Mukka. Suratkal,
Mangaluru

Email id - anithatantryherga@gmail.com

सारः (ABSTRACT)

प्रतिज्ञायौगन्धरायणस्य कथा वस्तु 'स्वप्रवसवदत्त' कथायाः पूर्वार्धः । उदयनस्य कथा एव । तथापि अत्र मुख्यपात्रत्वेन स्थीयते यौगन्धरायणः । महासेनस्य योधाः कृत्रिमगजं नीलहस्तिनम् उपन्यस्य, तद्द्वारा वत्सराजं उदयनं छलयित्वा, बन्धनं कृत्वा उज्जयनीं प्रति नीतवन्तः । तां वार्तां ज्ञात्वा उदयनस्य मन्त्री यौगन्धरायणः “मोचयामि न राजानं नास्मि यौगन्धरायणः” इति प्रतिज्ञां करोति। स्वस्य बुद्धिकौशलम्, शौर्यम्, धैर्यम्, साहसम् च तत् सर्वमपि स्वामिकार्यार्थमेव समर्पितवान् अस्ति। प्रद्योतस्य भटाः वत्सराजम् उदयनं नीलहस्तिना द्वारा वञ्चयित्वा बन्धनं कृतवन्तः इति वार्ता यदा हंसकेन श्रुता तदा यौगन्धरायणः अद्य आरभ्य वत्सरजस्य अमात्यानाम् असामर्थ्यम्, तथा अकीर्तिं च विख्यातम् इति जनाः कथयिष्यन्ति उदयनस्य अमात्याः कौशलरहिताः, विवेकहीनाः च इत्येतत् सर्वमपि मम दोषतः एव अभवत् इति विषादेन वदति । एवं भासः स्वकौशलेन प्रतिज्ञायौगन्धरायणस्य नाटकं चित्रितवान् ।

पीठीका -

'प्रतिज्ञायौगन्धरायणम्' इति नाटकस्य रचयिता सुप्रसिद्धः नाटककारः भासः । महाकविः कालिदासः स्वस्य मालविकाग्निमित्रम् नाटकस्य प्रस्थावनायां सुप्रसिद्धानां कीर्तिशालीनां भासः, सौमिल्लः, कविपुत्रः च एतेषां कृतीः विहाय अर्वाचीनस्य कालिदासस्य कृतेः सभायां कथं गौरवं प्राप्नोति इति आदरेण भासं स्मरति । कालिदास-बाण-राजशेखर-इत्यादीनां कवीनाम् उल्लेखेन भासः अनेकानि रूपकाणि रचितवान् इति ज्ञायते । महामहोपाध्यायः श्री गणपतिशास्त्रिमहोदयेन तिरुवनन्तपुरग्रन्थालये सम्पादितानि रूपकाणि १३, श्री जीवरामकालिदासशास्त्री भासस्य नाम्नि एकं रूपकं प्रकटितवान् । आहत्य भासनाम्नि १४ रूपकणि प्रकटितानि।

विषयनिरूपणम् -

प्रतिज्ञायौगन्धरायणस्य कथा वस्तु 'स्वप्रवसवदत्त' कथायाः पूर्वार्धः । उदयनस्य कथा एव । तथापि अत्र मुख्यपात्रत्वेन स्थीयते यौगन्धरायणः । महासेनस्य योधाः कृत्रिमगजं नीलहस्तिनम् उपन्यस्य, तेन द्वारा वत्सराजं उदयनं छलयित्वा, बन्धनं कृत्वा उज्जयनीं प्रति नीतवन्तः। तां वार्तां

ज्ञात्वा उदयनस्य मन्त्री यौगन्धरायणः “मोचयामि न राजानं नास्मि यौगन्धरायणः” इति प्रतिज्ञां करोति।

तदनन्तरं यौगन्धरायणः उन्मत्तब्राह्मणवेषेण महासेनस्य राजधानीम् आगत्य वेषपरिवर्तनं कृतवतः वसन्तकस्य द्वारा वत्सराजस्य बन्धमोचनोपायम् उक्त्वा प्रेषितवान् । मन्त्री रुमणवान् अपि श्रमणकावेषेण तत्र आगच्छति। बन्धनकाले उदयनः प्रद्योतस्य इच्छानुसारं तस्य पुत्र्यै वासवदत्तायै वीणां पाठितवान् । तदा एव तस्याः प्रणयजाले अपि पतितः । एतं विषयं ज्ञात्वा यौगन्धरायणः “ वत्सराजेन सह वासवदत्तामपि मोचयित्वा नयामि” इति प्रतिज्ञां करोति। अस्मिन् नाटके यौगन्धरायणस्य प्रतिज्ञा एव मुख्यं कथावस्तु, यौगन्धरायणः एव नायकः इति भासः चित्रितवान् । एवं भासचित्रितेषु पात्रेषु कानिचन एव अत्र निरूप्यन्ते ।

यौगन्धरायणः

एष एव नाटकस्य नायकः । एतस्य मुख्या गुणा अस्ति स्वामिनिष्ठा । स्वस्य बुद्धिकौशलम्, शौर्यम्, धैर्यम्, साहसम् च तत् सर्वमपि स्वामिकार्यार्थमेव समर्पितवान् अस्ति । प्रद्योतस्य भटाः वत्सराजम् उदयनं नीलहस्तिना द्वारा बन्धयित्वा बन्धनं कृतवन्तः इति वार्ता यदा हंसकेन श्रुता तदा यौगन्धरायणः अद्य प्रभृति वत्सराजसचिवानां प्रतिष्ठितमसामर्थ्यमयशश्च” इत्युक्ते अद्य आरभ्य वत्सराजस्य अमात्यानाम् असामर्थ्यम्, तथा अकीर्तिं च विख्यातम् इति जनाः कथयिष्यन्ति उदयनस्य अमात्याः कौशलरहिताः, विवेकहीनाः च । इति एतत् सर्वमपि मम दोषतः एव अभवत् इति विषादेन वदति । वत्सराजः सीमाप्रान्तस्य अरण्यप्रदेशं प्रति गमिष्यति इति वार्ता जानन् अग्रे किम् करणीयम् इति चिन्तयन्नासीत् यौगन्धरायणः, तदन्तरे एव एतत् सर्वम् जातम् ।

उदयनस्य बन्धनविषयः कथं तस्य मातुः समीपे वक्तव्य इति एवं भणति – “स्नेहदुर्बलं मातृहृदयम् रक्षणीयम्, प्रथमं युद्धसम्बद्धाः अनर्थाः कथनीयाः अनन्तरं यदा मनः सन्दिग्धे विनाशं चिन्तयति तदा कार्यतत्त्वं निवेदनीयम्” इति । अत्र यौगन्धरायणस्य मातृभक्तिः दृश्यते । उदयनस्य माता अपि यौगन्धरायणे दृढं विश्वसिति। अत एव “पुत्रमेव मे वत्सस्य पश्चादमात्य आनयतु मे पुत्रकं पुत्रक” इति प्रार्थयति । उदयनः अपि “यौगन्धरायणं प्रेक्षस्व” इत्येव हंसकं प्रति वदति । अत्र यौगन्धरायणस्य स्वामिनिष्ठा कीयती प्रसिद्धा इति द्रष्टुं शक्नुमः । एवं भवति चेदपि अदीनत्मा सन् यौगन्धरायणः “उदयनम् मोचयित्वा आनेष्यामि” इति प्रतिज्ञां करोति।

द्वितीये अङ्के उदयनस्य बन्धनवार्ता कञ्चुकिना श्रुत्वा अपि महासेनः “आह्वेषु यस्य शौर्यं रिपवः कथयन्ति। यौगन्धरायणतन्त्राणि अस्माकं कर्णे गुञ्जन्ति” इति उदयनस्य ग्रहणं न विश्वसिति। अत्र यौगन्धरायणे जीवति उदयनस्य ग्रहणं कष्टसाध्यं इति महासेनस्य मतः । एवं यौगन्धरायणस्य शौर्यं शत्रुषु अपि प्रथितमासीत्।

उदयनं मोचयित्वा आनेतुं मन्त्रिणं रुमण्वन्तं, विदूषकं वसन्तकम्, सैनिकान् च योजयित्वा वेषं परिवर्त्य गुप्तवेषेण महासेनस्य राजधानीं गतवान् । अत्र वयं यौगन्धरायणस्य राजतान्त्रिककौशलां द्रष्टुं शक्नुमः । वत्सराजः उदयनः महासेनस्य पुत्र्यां वासवदत्तायाम् अनुरक्तः सन् स्वदेशप्रत्यागमनविषये मनः एव न करोति तदाऽपि यौगन्धरायणः स्वप्रयत्नं न त्यजति। स्वप्रतीज्ञाम्

इतोऽपि दृढीकरोति । “सुभद्रामिव गाण्डीवी, नागः पद्मलतामिव, यदि तां न हरेत् राजा नास्मि यौगन्धरायणः” इति द्वितीयां प्रतिज्ञां करोति।

वासवदत्तया सह वत्सराजः स्थितः हस्तिनं नलगिरिं अनुधावतः महासेनस्य योधान् प्रति स्वयं प्रयुध्य, कार्यं साधयित्वा, आनन्तरमेव शत्रूणां वशः भवति। गृहीते यौगन्धरायणाय महासेनः भृङ्गारं यच्छति, तत् तेन न स्वीक्रियते, तत् अपमाननं इति भावयति । परन्तु वत्सराजः वासवदत्तां गान्धर्वविधिना परिणीतवान् इति वार्तां ज्ञात्वा सन्तोषेण उपायनं स्वीकरोति । एवम् प्रकारेण यौगन्धरायणस्य चरित्रं, तस्य स्वामिनिष्ठां, शौर्यं स्वाभिमानिनं, बुद्धीशालिनं च चित्रितं वर्तते ।

महासेनः

महासेनः एष कार्तिकेयः इव सुन्दरः दृढकायः आसीत् इति कञ्चुकी वर्णयति। एतस्य अनेके सामन्तराजानः आसन्। किन्तु वत्सराजः उदयनः एतस्मिन् विषये निर्लक्ष्यः आसीत् । तं स्वाधीनं करणीयमिति एतस्य मनोभिलाषा । स्वप्रियां पुत्रीं वासवदत्तां योग्याय परिणयं करणीयं इति एतस्य अपरा अभिलाषा आसीत्। श्लाघ्यं कुलम्, शीलः, पराक्रमः, मृदुस्वभावः च एते सद्गुणाः वरे भवेयुः इति महासेनस्य अपेक्षा । अनेके राजानः एतस्य पुत्रीं परिणेतुम् इच्छन्तः आगच्छन्ति चेदपि वासवदत्तायाम् अतिस्नेहात् निश्चयं कर्तुं न शक्नोति ।

पत्न्या अङ्गारवत्या सह अस्मिन् विषये समालोचनमपि करोति। यदा सा दोलायमानस्थितौ “यत्र दत्त्वा न सन्तप्यामहे तत्र दीयतम्” इति वदति । तदा महासेनः “अधुना येनकेनपि वरेण कृते परिणये पश्चाद् स सम्यक् नास्ति इति कारणतः तव उपालम्भनं श्रोष्यमि। अत भवती एव निश्चयं करोतु” इति कथनसमये पुत्र्याः विवह विषये मातरः कथं चिन्तयन्ति इति भासः हृदयङ्गमरीत्या चित्रितवान् ।

यदा उदयनस्य बन्धनवर्ता शृणोति तदा तां वार्तां न विश्वसिति। उदयनः शत्रुः अपि तस्य शौर्यं, साहसम् च तथा यौगन्धरायणस्य राजतान्त्रिककौशलम् च प्रशंसति । उदयनं राजकुमारयोग्यसत्कारेण स्वागतम्, अस्य व्रणचिकित्सां च अपि कुर्वन्तु इति आदिशति। बद्धः उदयनस्य घोषवती नाम वीणां कस्मै दातव्यम् इति प्रश्ने आगते अस्य द्वौ अपि पुत्रौ नाहीं इति मत्वा पुत्र्यै वसवदत्तायै दातव्यं इति कथने तस्य स्वपरिवारसदस्यानां स्वभावं सम्यक् जानाति इति सूचयति ।

अन्ते यौगन्धरायणस्य बन्धनम् अभवत् तदा तस्मै भृङ्गारम् उपायनरूपेण दत्त्वा सत्करोति अत्र महासेनस्य उदारगुणं दर्शयति। यदा उदयनः वासवदत्तया सह कौशाम्बीं प्रतै गच्छति, तद् ज्ञात्वा अङ्गारवती देहत्यागं कर्तुं सन्नद्धा भवति, तदा “क्षत्रधर्मेणोद्दिष्टस्ते दुहितुर्विवाहः । किमिदानीं सन्तप्यसे” इति कथने महासेनस्य वास्तवदृष्टिः, सरलस्वभावः च दृश्यते । एवं प्रकारेण महासेनः पराक्रमी, उदारः, गुणग्राही, व्यवहारज्ञः, सरलस्वभावः च इति भासेन चित्रितः।

वत्सराजः

वत्सराजः उदयनः प्रत्यक्षरूपेण रङ्गमञ्चे कुत्रापि नागच्छति । किन्तु नाटकस्य सर्वाः घटनाः एतस्य निमित्तमेव प्रचलन्ति। प्रत्येकस्मिन् अङ्के अपि एतस्य विषयाः सन्ति। सुपात्रं मन्त्रिणं

प्राप्तः एष सौभाग्यशाली । एष पराक्रमशाली, गजानां वशीकरणे प्रवीणः, वीणावादने चतुरः, सत्कुल प्रसूतः, रूपगुणान्वितः, प्रजानुरागी च आसीत् इति अन्येषां पात्राणां मुखेन वर्णयति ।

अन्ये राजानः वासवदत्तायाः विवाहार्थं दूतान् प्रेषितवन्तः, तथापि उदयनः तु दूतं न प्रेषितवान् । उदयनं स्वाधीनं कर्तुं महासेनस्य मन्त्री प्रयत्नं करोति स्म। यदा शालङ्कायनः कृतिम हस्तिना द्वारा छलयित्वा उदयनं बन्धनं करोति तदा एकाकी भूत्वा युध्वा, अनेकान् सैनिकान् मारयित्वा स्वपराक्रमं दर्शयति । महासेनः उदयनः गृहीतः इति विश्वसितुम् अपि न शक्नोति । एतस्य पराक्रमं श्लाघयति महासेनः । अस्मिन् सन्निवेशे वत्सराजस्य व्यक्तित्वं रमणीयतया चित्रितवान् भासः ।

बन्धनस्थः उदयनः महासेनस्य पुत्र्यै वासवदत्तायै वीणां पाठयितुं अङ्गीकरोति। तस्याः प्रेमपाशे अपि बध्नाति। एतस्य वीणापाठनम्, प्रणयः च कलाचातुर्यम्, रसिकतां च दर्शयति। अन्ततोगत्वा सः अत्मविश्वासेन तथा यौगन्धरायणस्य बुद्धिकौशल्येन सह बन्धविमोचने सफलः जातः। उदयनस्य पात्रं प्रत्यक्षरूपेण नास्ति चेदपि भासः अन्येषां सम्भाषणे तस्य व्यक्तिचित्रणं सरलया शैल्या निरूपितवान् अस्ति।

रमणवान्

एषः अपि उदयनस्य अमात्येषु प्रमुखः। एष सदा अपि यौगन्धरायणं अनुसरति। वत्सराजे निष्ठा आसीत्। एतस्य दूरदृष्टिः अप्रतीमा असीत्। यदा उदयनः कृतिमं हस्तिनं वशीकर्तुं एकाकी गच्छति तदा तं सैन्येन सह गच्छतु इति निर्बन्धं करोति। अतएव यौगन्धरायणः एतम् ' अनुत्पन्नकार्यपण्डित' इति प्रशंसति। यौगन्धरायणे साहाय्यां कर्तुं श्रमणकवेशं धृत्वा तेन सह महासेनस्य राजधानीं गच्छति। एतस्य पात्रं लघुः चेदपि सहृदयानां मनसि आनन्दं जनयति।

उपसंहारः -

नाटकस्य शैली, कथासंविधानम्, सन्निवेशः च इत्यादः अस्मिन् नाटके सम्यक् चित्रिताः। सम्भाषणाणि तीक्ष्णं तथा हृदयग्राही वर्तते। उदयनः बध्दः इति घटानां हंसकः कथं विवृणोति चेत् सा घटना प्रत्यक्षमेव प्रचलन्ती इव भासते। यौगन्धरायणः भावाविष्टः सन् प्रतिज्ञां करोति। महासेन-अङ्गारवत्योः सम्भाषणे मातृवात्सल्यः हृदयङ्गमरीत्या निरूपयति भासः। यौगन्धरायणस्य राजतान्त्रिककुशलता तथा स्वामिभक्तिः, यदा उदयनः प्रेमपाशे बध्दः तदा सन्धर्वोचित कार्याचरणे तस्य बुध्देः तीक्ष्णता व्यक्ता भवति। अन्तिम अङ्के यौगन्धरायणस्य स्वाभिमानः, स्वयं युध्दे भागम् आवहन् राज्ञः इच्छानुसारं कार्यं कृत्वा तस्य आनन्दः च भासः लघुनाटकेऽपि चातुर्येण निरूपितवान् अस्ति ।

परामृष्टग्रन्थाः -

१. भासनाटकचक्रम् - संस्कृत-हिन्दीव्याख्योपेतम्,

चौखाम्बा कृष्णदास अकादमी, वारणासी।

२. प्रतिज्ञायौगन्धरायणम् प्रकाश संस्कृत-हिन्दीव्याख्योपेतम्,
पण्डित कपिलदेवगिरिः

चौखाम्बा विद्याभवन्, वाराणसी

३. प्रतिज्ञायौगन्धरायणम्

सम्पादकः - प्रो. एम्. पि. एल्. शस्त्री

प्रसारङ्ग, मैसूरुविश्वविद्यानिलय, मैसूरु १९७२